

ИНТЕРНЕТ-МЕДИА ФОТОГРАФИЯ И МАССОВАЯ КОММУНИКАЦИЯ

Ташмухамедова Гулнора Худайбердиевна

Старший преподаватель кафедры «Системы и приложения телестудий» Ташкентского университета информационных технологий Имени Мухаммада аль-Хорезми

e-mail: gulya_6789@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10034593>

Аннотация. Данная статья показывает на сколько расширились функциональные возможности фотографии. В настоящее время фотография стала уникальным инструментом для обмена информацией в социальных сетях. Но для продвижения своего контента необходимы системные знания, которые можно получить у профессиональных преподавателей.

Ключевые слова: Цифровые технологии, интернет, медиа, фотография, визуальный контент, специальное образование, системные знания.

Annotatsiya. Ushbu maqola fotografiyaning funkcionalligi qanchalik kengayganini ko'rsatadi. Hozirgi vaqtda fotografiya ijtimoiy tarmoqlarda ma'lumot almashishning o'ziga xos vositasiga aylandi. Ammo kontentingizni targ'ib qilish uchun sizga professional o'qituvchilardan olinadigan tizimli bilim kerak.

Kalit so'zlar: Raqamli texnologiyalar, Internet, media, fotografiya, vizual kontent, maxsus ta'lim, tizim bilimlari.

Abstract. This article shows how much the functionality of photography has expanded. Nowadays, photography has become a unique tool for sharing information on social networks. But to promote your content, you need systemic knowledge that can be obtained from professional teachers.

Keywords: Digital technologies, Internet, media, photography, visual content, special education, system knowledge.

Введение.

Технологии съемки фото и видео сегодня являются одной из наиболее актуальных тем в индустрии, и потому развитие этих технологий сегодня идет активнее, чем когда-либо прежде.

Фотография и видео находит сегодня все большее распространение в различных областях человеческой деятельности. Интернет, обучающие программы, игры, презентации — вот далеко не полный перечень применений.

Сложно представить современное медиа или блог без фотографий и иллюстраций: они создают эмоциональный фон и настроение, воспринимаются быстрее, чем текст, а многие статьи запоминаются не заголовком, а своим оформлением.

Методология и объект исследования.

Постоянно расширяющийся круг пользователей интернет-медиа фотографии может служить и служит уникальным инструментом для реализации творческого потенциала. В перспективе интернет-медиа фотография может оказаться весьма востребованной в продвижении в сфере туризма и развитию бизнеса в Узбекистане.

И фотографии, и иллюстрации служат одной и той же цели — они поясняют текст, делают его наглядным и дополняют визуальный стиль издания. Но это не значит, что

фотографии и иллюстрации взаимозаменяемы: каждый жанр нужен для решения своих задач.

Именно в интернет-медиа фотография получила широкое применение, став незаменимым средством существования Интернета. Но все же фотографии остаются неотъемлемым элементом первых полос современных газет и журналов.

Анализ развития фотоискусства показывает, что в настоящее время происходит взаимовлияние искусств классических — живописи, графики, скульптуры и новых, опирающихся на иную технику создания произведений — кино, традиционной фотографии и цифровой с использованием компьютера, телевидения. Фотография активно участвует в этом обмене ценностями, обогащаясь и обогащая другие искусства. Фотография может сделать человека свидетелем событий, происходящих в мире, создать чувство сопричастности к ним. Она дает представление об отдельных эпизодах общественной жизни, военных столкновениях, стихийных бедствиях, научных открытиях, которые происходят в самых отдаленных уголках нашей планеты [1].

Фотографии помогают нам в общении. В Интернете сейчас существует множество сайтов, на которых люди делятся своими фотографиями. Эти фотографии очень разнообразны: порой они очень личные, эмоциональные: страстные, грустные... Порой они причудливы и смешны, порой отображают какие-то интересные места, интересных людей. С помощью таких фотографий мы обмениваемся с другими людьми своими впечатлениями о том, что мы переживаем [4].

Количество визуального контента в интернете увеличивается каждую минуту. Правда же заключается в том, что как минимум 50% успеха хорошего фотографа зависит от грамотного маркетинга, продвижения своего проекта.

Среди фотографов встречается мнение, что специальное образование в этой сфере не обязательно — достаточно купить хорошую камеру и достаточно получить базовые знания в фотошколе, а дальше надо искать свой путь самому, иногда посещая какие-то мастер-классы, читая книги и смотря ролики на YouTube. На самом деле, снимает не камера, а фотограф. Даже самая дорогая зеркалка будет бесполезна, если вы ничего не смыслите в композиции и свете. Хорошие кадры можно делать даже на смартфон.

Результаты исследования и выводы.

И курсы, и мастер-классы полезны — всегда можно узнать что-то новое, но в какой-то момент появляется устойчивое желание взглянуть на фотографию шире, получить системные знания по истории и теории фотографии, послушать разных преподавателей, чтобы на стыке многих мнений искать свой собственный визуальный язык.

Без простейших понятий о балансе белого, композиции, светотени и прочего не стоит начинать фотографировать. Получится обычная любительская съемка. Для того чтобы стать фотографом, мало иметь художественный вкус, нужно, в первую очередь, знать основы фотографии.

Как и в любой профессии, в фотографии есть свои секреты успеха, с которыми с удовольствием поделится преподаватели [5].

Главное, что дает специальное образование — это вся техническая и теоретическая основа процесса фотографии за короткий срок и с практикой: работа с камерой, светом, композиция кадра, способы и виды съемки.

REFERENCES

1. Ташмухамедова Г. Х. Развитие творческих способностей студентов. 1-том Сборник докладов республиканской научно-методической конференции «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН». Ташкент-2019 - С.380-383
2. <http://inozpress.kg/>
3. blog.hubspot.com
4. Gulnora Tashmukhamedova et al / Relationship between photos and ICT. International Journal of Pharmaceutical Research | Oct - Dec 2020 | Vol 12 | Issue 4. P. 663-667.
5. Махмудов А. Х., Абдурахмонов З. Б. Таълимда замонавий рақамли технологияларидан фойдаланишнинг ютуқлари ва муаммолари //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. CSPI conference 3. – С. 97-99.